

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯЗЫКА И СТИЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Пердебаева Шахноза Абатбаевна

Узбекистон, Республика Каракалпакстан, город Нукус

Аннотация: В статье сравнительно рассматривается исследование языка и стиля периодического печата в русских и тюркских языках.

Ключевые слова: *литературный язык, наука, газета, стиль, публицистика, жанр.*

Изучение языка печати помогает полнее показать возможности литературного языка и лучше знать их коммуникативную функцию и характеристику. Если обратить внимание на вопрос изучения языка периодической печати по направлению общего языкознания, то можно заметить, что оно начинается с 20-х годов XX века [1]. С первого дня своего появления периодическая печать, в различную эпоху, в различных ситуациях служила одной из важных факторов, влияющих на развитие и совершенствование жизни народа, государства, общества. Конечно, различные взаимоотношения и взаимосвязи, происходящие в обществе, в различных сферах средств массовой информации, сообщаются в различных формах и способах. А печать, являясь самым важным и активным направлением этих связей, отличается от других форм связей своей общественной функцией и художественными приемами. Она своей функцией и действием оказывает влияние на все сферы и явления общественной и социальной жизни, вносит свою лепту на их изменение, совершенствование и развитие. Не надо забывать, что развитие языка в качестве одного из явлений общества в известной степени связано с печатью, потому что во всестороннем развитии письменного языка место печати особое. Несмотря на это, до сего времени в специальном научно-исследовательском плане и ее роли в развитии каракалпакского литературного языка, в становлении и развитии, свойство языка каракалпакской печати не проводилось. Поэтому наблюдение и исследование с научной точки зрения своеобразия языка печати и его роли в развитии каракалпакского литературного языка, в совершенствовании правил правописания, в расширении и обогащении лексического и грамматического строя, если сказать обобщенно, то исследование с научной точки зрения языка печати является самой актуальной проблемой. Всестороннее изучение первых газет, вышедших в Каракалпакстане, поможет делать выводы о некоторых закономерностях развития каракалпакского литературного языка. Эти вопросы, в языкознании ряда народностей, начались изучаться по ее направлениям намного раньше и исследования проводятся до сих пор. Например, в русском языкознании профессор Г.О. Винокур начал исследование языка газет одним из первых. Он в своем труде о своеобразии и роли, языка печати пишет: *«Являющаяся социальным фактом литературного языка роль газеты у нас еще совсем не изучена. Хотя было обращено внимание на политическую роль газеты как распространителя факта и идеи, но на литературно-художественную роль никогда и никем не было дано значение»* [2]. *«Грамматический строй языка газеты состоит в том – пишет Г.О. Винокур – пользуется готовым строем предложения языком передовой газеты»*. Основной состав слова языка печати состоит от своеобразной терминологии.

Лексикология газеты является специальной терминологией. По мнению Г.О. Винокура, язык газеты не пользуется художественностью и поэтичностью. Потому что, газета – это независимо от профессии и степени знания читателя, доставляющая для них информацию СМИ. Поэтому, язык газеты является нейтральным лингвистическим средством связи. В работе Г.О.Винокура «Культура языка», в которой был предложен качественно новый подход к изучению языка газет рассматривается как функционально-стилистическое единство, которое обусловлено канонами русской речи. Речевые штампы, то есть максимальная стандартизированность языковых средств, определяются ученым как один из основополагающих признаков языка газет. Лингвисты не признают данное положение бесспорным, хотя именно теоретические положения, изложенные Г.О.Винокуром, до сих пор служат основой научных разработок в данной области.

В русском языкознании в книге «Язык газеты» выпущенная в соавторстве М.Гусь, Ю.Загорянского, Н.Кагановича, сделаны выводы о том, что язык современной газеты отличается своей сложностью, трудностью и нехваткой действенности. Его понятность и степень связи с определенной целью низко [3]. Конечно, причиной такого высказывания учеными в определенной степени могут быть некоторые газеты того времени, однако, если даже и так, то нам кажется, это односторонней оценкой языка газеты.

Известный ученый Я. Шафир в своей книге, посвященной языку газеты, писал: *«Наша газета в основном для рабочих и крестьян и потому читатели, относящиеся к другим группам, не определяют характер, содержание и форму печати»* [4].

В русском языкознании В.Г.Костомаров считается ученым, полностью изучившим язык газеты с научно-теоретической стороны [5]. Его труд «Русский язык на газетной полосе» является первым в русистике специальным монографическим исследованием газетно-публицистического стиля в рамках функциональной стилистики. Он в своих научных трудах указывает стандартные единицы являющиеся общей и основной единицей языка газеты, определяет экспрессивные и стандартные программы и анализирует теоретические основы газетного языка с научно-лингвистической стороны.

Тюркоязычных народах задача изучения печатного языка можно увидеть начиная с 50-х годов прошлого века. Эта тема стала основой для составления различных словарей, статистического анализа, а также для написания кандидатских и докторских диссертации. В казахском языкознании по сравнению с другими тюркоязычными народами к этой задаче обратили особое внимание. В результате этого было написано множество кандидатских и докторских диссертаций. Например, научная работа Н.Б.Карашевой посвящена проблемам изучения морфологических и синтаксических особенностей журнального языка «Айкап». Б.Абилкасимов обращает свое внимание на изучение языка казахской газеты под названием «Дала уалаяты», которое существовало в 1888-1902 гг. А газеты «Енбекши казах» появившиеся на казахском языке и журнал «Кызыл Казахстан» стали главными объектами для научного изучения проводимое С.Исаевым. Он в обоих трудах проанализировал лексику газеты, элементы книжного языка, элементы разговорного языка, печатного языка 20-х г.

С.М.Исаев в своем докторском труде на эту тему проанализировал связь казахского литературного языка и ежедневного печатного языка, а также развитие способов словообразования на страницах печати. В научной работе А. Ахабаева казахский ежедневный печатный язык анализируется с синтаксической стороны [6].

Соответствующие аффиксы существительных и других частей речи проанализированы синтаксико-морфологической стороны. Также в нем изучены таблицы фонетических, лексических и морфологических типов дублетных слов, вместе с ними изучены их морфологическая структура. В кандидатской диссертации А.Т.Эшмуратова изучены вопросы лексического строя синонимического и фразеологического единства и их синтаксические особенности татарского языка в языке газеты «Урал» [7]. В диссертации В.З.Гариффуллина изучены лингвостилистическая система в татарских газетных текстах [8]. В кандидатской диссертации М.А. Аскарлова изучена роль газеты «Казан-махбиде (Казанский вестник)» в развитии публицистики татарского языка в начале XX в. [9].

В узбекском языкознании также велось множество научно-исследовательских работ. Ученый В.В. Решетов является одним из первых ученых который обратил внимание к этой области. В 1934 году он анализировал лексический состав узбекской периодической печати на основе материала газеты «Кызыл Ўзбекистан» [10]. Для того чтобы проанализировать лексический состав газеты на тот период автор составил 15 таблиц. По его показаниям словарь газеты состоит из 1000 слов, 5930 из которых (54,3%) узбекские, 2100 слов (21%) арабские, 490 слов (4,9%) таджикский-фарси, 1238 слов (12%) русско-интернациональные слова. Книга под авторством А.К.Боровкова по анализу политической лексики узбекского печатного языка считается одним из весомых трудов в узбекском языкознании. В этой книге приведены развитие политической лексики и терминологии 1905-1917 гг., общественно-политическая лексика и национальный пуризм в терминологии, характеристика общественно-политической лексики и терминологии 1905-1917 гг. Автор указывает, что возникновение ежедневного издательства 1905-1917 гг. создание школьных учебников на родном языке является одним из самых значительных основ в развитии узбекского литературного языка.

Профессор М.К.Айымбетов защитил диссертацию по теме «*Опыт лингвистического анализа лексики и морфологии каракалпакского текста*» и выпустил монографию под эти названием [11]. Вместе с этим велись специальные научные исследования по функциональным стилям каракалпакского письменного литературного языка. Если отметить, то по научным стилям была защищена кандидатская диссертация К.Бекбергенова, по стилям художественной литературы Б.Юсуповой. Также, в 2016 году была опубликована монография Т.Машариповой под названием «*Целостная концепция теории публицистики: научно методологический анализ по материалам каракалпакской публицистики*». В этой книге анализированы принципы пропаганды, эстетики, художественной литературы и публицистики. А так же даны сведения о языке и стиле медиа жанрах [12].

Около 90 лет со дня выхода газет на каракалпакском языке. Очевидно то, что периодическая печать за это время оказала значительное влияние на развитие лексического состава каракалпакского языка, на морфологическом изменении, в заимствовании из других языков слов и терминов. Несмотря на это проблема исследования языка каракалпакской периодической печати остается в стороне от внимания ученых языковедов. До сего времени помимо нескольких статей, посвященных этой теме, защищена только одна диссертация [13]. Значит, в этом направлении очень много проблем, требующих исследования лингвистами. В настоящее время без материалов взятых из газет изучение языка, его общих норм и указать на многогранные стилистические своеобразия, отметить и понимать невозможно.

Список литературы:

1. Юсупов К. Лексико-семантические и стилистические особенности узбекского литературного языка. – Т., ФАН, 1986. – С. 8.
2. Винокур Г.О. Культура языка. – М., 1925. – С. 95-96.
3. Гусь М., Загорянский Ю., Каганович Н. Язык газеты. - М., 1926. – С. 23.
4. Шафир Я. Вопросы газетной культуры. М.-Л., 1927. – С. 127.
5. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. – М., МГУ, 1971.
6. Ахабаев А. Статистический анализ лексико-морфологической структуры казахской публицистики. АКД. – Алма-Ата, 1971.
7. Эшмуратов А.Г. Некоторые языковые и стилистические особенности газеты «Урал». АКД. – Казань, 1959.
8. Гарифуллин В.З. Лингвостилистическая система татарского газетного текста. АКД. – Москва, 1998.
9. Асқаров М.А. Газета «Казан- мохбире» (Казанский вестник) и её роль в развитии татарского публицистики начало XX века. АКД. – Казань, 2004.
10. Решетов В.В. Лексический состав современной узбекской прессы. Проблемы языка. Т., 1934.
11. Айымбетов М. Опыт лингво-стилистического анализа лексики и морфологии каракалпакского публицистического текста. Канд.дисс. – Нукус, Билим, 1991. – С. 128.
12. Машарипова Т.Ж. Целостная концепция теории публицистики: научно методологический анализ по материалам каракалпакской публицистики – Ташкент, Mumtaz soz. 2016. – С. 290.
13. Оразымбетова З.Қ. Становление языка каракалпакской периодической печати (1924-1940 гг). Канд.дисс. – Н., 2006.